

BEDRIJFSECONOMIE EN TOEPASSING VAN KWANTITATIEVE METHODEN BIJ DE BEDRIJFSVOERING

door Prof. Dr. J. L. Bouma

Methoden voor analyse van en onderzoek naar gekwantificeerde grootheden en relaties tussen deze grootheden (kortweg aan te duiden als: kwantitatieve methoden) zijn sinds mensenheugenis bij de bedrijfsvoering toegepast. Zij manifesteerden zich in diverse vormen van calculaties, in boekhoudkundige operaties, in beschrijvend-statistische bewerkingen, in tellen en in meten. In deze verschijningsvormen maakt het gebruik van kwantitatieve methoden weinig meer indruk dan het spreken van proza. De bedrijfsman en de bedrijfseconomisch theoreticus tonen evenwel sporen van ontzag of opwinding wanneer zij worden geconfronteerd met wiskunde en wiskundige statistiek.

De toepassing van mathematische methoden bij de oplossing van vraagstukken die verband houden met planning en beheersing van ondernemingsactiviteiten, hebben sedert de tweede wereldoorlog een hoge vlucht genomen, zodanig zelfs, dat vele theoretische hoogvliegers uit het gezichtsveld van de practicerende managers zijn verdwenen. De ontwikkeling van kwantitatieve technieken, aanvankelijk toegepast ten behoeve van een efficiënte oorlogsvoering en geleidelijk aan ten dienste gesteld van civiele organisaties (zowel met, als zonder winstoogmerk), voltrok en voltrekt zich in het algemeen onder de naam operationeel onderzoek, als vertaling van Operations Research (een vooral door Amerikanen gebruikte term) of Operational Research (een term, waaraan de Britten de voorkeur geven), afgekort als OR.

Er zijn met betrekking tot het begrip OR vele definities in omloop. Wij willen ons aansluiten bij de omschrijving, zoals die door Harvey M. Wagner in zijn magistrale *Principles of Operations Research* is gegeven¹). Hij definieert (gemakshalve en met aannemelijke nauwkeurigheid) „Operations Research as a scientific approach to problem-solving for executive management. An application of Operations Research involves:

- Constructing mathematical, economic, and statistical descriptions or models of decision and control problems to treat situations of complexity and uncertainty.
- Analyzing the relationships that determine the probable future consequences of decision choices, and devising appropriate measures of effectiveness in order to evaluate the relative merit of alternative actions²).

In deze definitie staat centraal het bouwen van modellen van besluitvorming, en wel van besluitvorming in complexe situaties (waarin „alles met alles samenhangt”) en onder onzekerheid. Een tweede belangrijk kenmerk van OR is dat men alternatieve keuzemogelijkheden met elkaar vergelijkt aan de hand

¹) H. M. Wagner, *Principles of Operations Research with Applications to Managerial Decisions* (Englewood Cliffs, 1969).

²) *Idem* p. 4.

van (voor de oplossing van het keuzeprobleem) geschikte maatstaven van effectiviteit (doelmatigheid). Deze maatstaven hebben betrekking op meetbare, bij voorkeur kwantificeerbare, gevolgen van de keuze. Men onderscheidt in een model exogene variabelen, die door factoren buiten het model worden bepaald, en endogene variabelen, waarvan de waarden worden bepaald door het model, gegeven de waarden van de exogene variabelen en gegeven de relaties in het model. Voorbeeld: in het model ter bepaling van de optimale bestelhoeveelheid zijn de ordergrootte, de kosten per order, de afzet per tijdseenheid en de opslagkosten per eenheid en per tijdseenheid als exogene variabelen aan te merken. De totale bestel- en opslagkosten zijn endogeen bepaald. Sommige exogene variabelen zijn beheersbaar, d.w.z. men kan op de waarde van deze variabelen invloed uitoefenen (bijvoorbeeld: de ordergrootte). De waarden van de endogene variabelen zijn aldus mede het gevolg van de keuze van de beheersbare exogene variabelen. Wil men de gevolgen van de keuze van de (alternatieve) waarden van beheersbare variabelen kunnen voorspellen, dan zal men de relaties tussen de verschillende variabelen in het beslissingsmodel in principe dienen te kwantificeren.

De termen kwantitatief en kwalitatief worden in het dagelijks spraakgebruik vaak in weinig omlinjende zin gehanteerd. Bovendien worden allerlei gevoelswaarden aan deze termen gehecht. Kwalitatief is voor sommigen synoniem met „gezwam” en voor anderen daarentegen een afspiegeling van hogere, boven de materie uitstijgende menselijke gevoelens en waarden. Prof. Geurts geeft in zijn bijdrage tot de onderhavige aflevering een uiteenzetting van een wetenschappelijk verantwoord gebruik van beide termen.

De beslissingsmodellen worden opgebouwd in de vorm van wiskundige relaties tussen kwantificeerbare variabelen. Aldus lenen zij zich voor expliciete, formele en objectieve manipulatie, dat wil zeggen elke onderzoeker, die de regels en procedures van de wiskunde verstaat, leidt uit het model eenzelfde conclusie af. Deze conclusie heeft veelal betrekking op de voorspelling van de gevolgen van de keuze van bepaalde (of alternatieve) waarden van beheersbare variabelen (instrumenten) voor de waarden van de endogene variabelen (resultaten). Het probleem wordt meestal geformuleerd als: Zoek de waarden van de beheersbare variabelen, waarvoor geldt dat de waarde(n) van de endogene variabele(n) het gunstigst is (zijn). De gezochte waarden noemt men de optimale waarden van de beheersbare variabelen. Het onderzoek van een model met behulp van wiskundige methoden is in principe strakker en is minder afhankelijk van de „gladde tong” dan het geval is bij een overwegend verbale en intuïtieve aanpak.

Er zijn aan het bouwen van modellen en aan de formele behandeling daarvan vele problemen verbonden. Enkele daarvan worden door Dr. Kooijman behandeld in zijn bijdrage tot dit nummer.

Kwantificering en formalisering van theorie en model betekenen niet dat daarmee de mogelijkheid wordt uitgesloten, dat de feitelijke ontwikkelingen in de werkelijkheid afwijken van de uitgangspunten van en voorspellingen op grond van het model. „Exact” is niet gelijk aan „gedetermineerd”. Om verschillende redenen kan het dan ook gewenst zijn, bij de constructie van een model met stochastische (d.w.z. mede door toeval bepaalde) relaties en

grootheden rekening te houden. Aan hierbij rijzende problemen is het artikel van Prof. Koerts gewijd.

De wiskundige manipulatie met de modellen, teneinde voor de praktijk bruikbare oplossingen van de gestelde problemen te vinden, is vaak zeer bewerkelijk en zou zonder de hulp van elektronische rekenapparatuur te kostbaar en te tijdrovend zijn. Er bestaat een aanwijsbare relatie tussen de ontwikkeling van de OR en die van de rekenautomaten, zonder dat men mag beweren dat OR slechts kan worden bedreven met behulp van genoemde rekenapparatuur. Het wiskundige onderzoek naar implicaties van modellen kan verschillende vormen aannemen. Sommige typen modellen lenen zich voor een algemene analyse, waarbij men tracht de optimale waarden van de beheersbare variabelen te schrijven als algemene functies van de niet-beheersbare exogene variabelen (en constanten). Andere modellen kunnen daarentegen slechts worden doorgerekend met behulp van numerieke procedures, waarbij voor bepaalde waarden van de beheersbare en niet-beheersbare variabelen de bijbehorende waarden van de endogene variabelen worden berekend. Door een model stelselmatig voor uiteenlopende waarden van de beheersbare variabelen door te rekenen kan men proberen de optimale combinatie van waarden te vinden. Tot de numerieke procedures worden ondermeer de verschillende vormen van wiskundige programmering gerekend. Met name wanneer men bij de uitvoering van numerieke procedures rekenautomaten wil gebruiken, heeft men welomschreven rekenregels nodig. Prof. Ponstein bespreekt in zijn bijdrage een bepaalde categorie rekenregels, nl. de algorithmen.

Er zijn aan het gebruik van kwantitatieve en wiskundige methoden en modellen ongetwijfeld grenzen te stellen. De modellen kunnen gebrekkig en fout zijn, er kunnen relevante variabelen over het hoofd zijn gezien, er kunnen factoren zijn die op grond van hun kwalitatieve karakter buiten beschouwing zijn gebleven. Deze en nog vele andere overwegingen leiden tot de stelling: „Never forget - a solution is not necessarily an answer”³). Hoe goed het model ook moge zijn opgezet en hoe voortreffelijk de oplossingstechniek ook moge zijn, de uit een model gevonden oplossing zal door de verantwoordelijke manager persoonlijk moeten worden ervaren als een antwoord op de door hem gestelde vraag, naar aanleiding waarvan het operationele onderzoek is uitgevoerd.

De toepassing van OR maakt intussen intuïtie en „heldere ogenblikken” niet overbodig. Veeleer is er sprake van een noodzaak een bruikbare combinatie van wetenschappelijk denken en intuïtief aanvoelen te vinden. Evenmin is door de opkomst van de OR de verbale methode van theorievorming gedevalueerd. Integendeel, in vele gevallen is een verbaal model de eerste stap op de weg naar een mathematisch kwantitatief model. Een verbale beschrijving van het probleem gaat aan een formele modelconstructie vooraf. Wel is echter duidelijker geworden dat aan verbale modellen, in vergelijking tot mathematische modellen, dezelfde methodologische eisen moeten worden

³) Andrew Vazsonyi, „Why Should the Management Scientist Grapple with Information Systems”, *TIMS Interfaces*, Vol. 3, no. 2, pp. 1-18; in het bijzonder p. 5.

gesteld terzake van volledigheid, consistentie en identificeerbaarheid⁴). Het is dus niet zo, dat men in de wetenschap met woorden lichtzinniger kan omgaan dan met symbolen. Een kwantitatief model is in vele gevallen wel specifiek, dus minder algemeen dan een verbaal model. In een verbaal model kan men bijvoorbeeld volstaan met te stellen, dat een factor X een positieve invloed heeft op een grootte Y. In een kwantitatief model zal men moeten aangeven of dit verband proportioneel, rechtlijnig, kromlijnig (en indien kromlijnig: kwadratisch, kubisch, exponentieel, logaritmisch etc.) is en wat de waarde van de parameters en constanten in het betrokken verband zijn.

Bij de bouw van een kwantitatief model van een beslissingsprobleem dient men met tenminste twee overwegingen rekening te houden. Ten eerste moet het model realistisch zijn, d.w.z. het moet een getrouwe en voor de manager herkenbare afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Ten tweede moet het model wiskundig-hanteerbaar zijn, d.w.z. er moet een techniek zijn, waarmee men een oplossing van het gemodelleerde probleem kan vinden. Beide overwegingen behoeven niet tot dezelfde modelconstructie te leiden. De afweging van beide desiderata is ondermeer afhankelijk van de respectieve vakbekwaamheden van de OR-man en de manager, van persoonlijke visies⁵) en van kosten en verwachte voordelen.

Welke houding moeten bedrijfseconomen en daarmee nauw verwante beroepsbeoefenaars als accountants en administrateurs aannemen ten opzichte van de beoefening van het operationele onderzoek? Globaal kan men drieërlei neiging vertonen.

Als eerste kan worden genoemd de neiging om zich van de mathematisch-kwantitatieve aanpak afzijdig te houden. De OR maakt immers het bedrijven van verbale theorievorming niet overbodig. Waarom zou men zich dan opwinden over een kwantitatieve beoefening van het vak. Degenen die dit standpunt innemen zou men kunnen aanduiden als isolationisten. Zelfs bij universiteiten kan men constateren dat men een kwalitatief (soms als „gewoon” aangeduide) bedrijfseconomische studierichting in stand houdt naast een nieuw opgerichte kwantitatief bedrijfseconomische. Aldus werkt men (om het ietwat oneerbiedig uit te drukken) mee aan een steeds verder uit elkaar groeien van de OH-richting en de OR-richting in de bedrijfseconomie. Een geheel tegengestelde neiging kan men bespeuren bij hen die men als imperialisten zou kunnen brandmerken. Zij stellen zich op het standpunt dat de bedrijfseconomie c.a. de OR zou moeten „overnemen”. De OR beweegt zich

⁴) H. M. Blalock, jr., *Theory Construction: From Verbal to Mathematical Formulations* (Englewood Cliffs, 1969).

⁵) Mathematena zullen deze afweging wellicht anders beoordelen dan economen. Een aardige typering treffen wij aan bij: J. Atherton, M. J. C. Martin en G. Roberts, *Mathematics for Management Science* (Londen, 1972), p. 4: „A mathematician is a person who obtains a rigorous mathematical solution to an approximate statement of the problem, while a management scientist is a person who obtains an approximate mathematical solution to a rigorous statement of the problem”. De auteurs zelf maken duidelijk dat „the principal objective should be a rigorous statement of the problem, even if the mathematical solution can only be approximate, rather than finding a rigorous mathematical solution to an approximate statement of the problem”.

op het terrein van het bedrijfseconomische ervaringsobject met bij benadering dezelfde wetenschappelijke invalshoek, zij het met wat andere methoden. Derhalve behoort de OR bij de bedrijfseconomie. Het spreekt voor velen vanzelf dat dit streven moeilijk te verwezenlijken is. De kneep zit in de beheersing van de „wat andere” technieken en methoden. Deze zijn zodanig specialistisch dat slechts „volleerde” mathematen hen onder de knie hebben. Het is dan ook duidelijk geworden dat men het operationele onderzoek in het algemeen slechts in teamverband kan bedrijven. Voor sommige auteurs is het team-werk-karakter een essentieel onderdeel van de definitie OR. Tot dit team behoren dan niet alleen wiskundigen en economen, maar ook technici, psychologen en andere beoefenaren van menselijk-gedrags-wetenschappen. Aldus komt men tot een houding, die tussen de imperialistische en isolationistische in ligt en die als de coöperatieve kan worden aangeduid. De bedrijfs-econoom c.s. moet de bereidheid vertonen en de bekwaamheid hebben om samen te werken met beoefenaren van andere disciplines en wel in teamverband.

Over enkele aspecten van deze samenwerking gaat het artikel van prof. Bannink.

Een volgende vraag dringt zich onvermijdelijk op: Hoeveel kennis moet een bedrijfseconoom of accountant hebben van de kwantitatieve methoden om vruchtbaar te kunnen samenwerken met anderen in een OR-team? Globaal kan men met Curtis Jones een zestal niveaus van bekwaamheid terzake van OR onderscheiden⁶). Het eerste bereikt men, indien men zich bewust is van het bestaan van kwantitatieve methoden en indien men erkent, dat deze van positieve betekenis zijn voor het bedrijfsbeheer. Het tweede niveau behelst dat men begrip heeft van de verschillende typen problemen die met de hulp van OR kunnen worden opgelost. Men beheerst enkele begrippen en definities zodat enige communicatie met beoefenaren van de OR mogelijk is. Op het derde niveau is men in staat aan te geven welke kwantitatieve techniek in het bijzonder bruikbaar is bij de oplossing van de concrete problemen waarvoor men zich gesteld ziet („*problem recognition*”). Men ziet bepaalde punten van overeenkomst tussen de algemene modellen en het eigen bijzondere probleem. Het vierde niveau wordt door Jones aangeduid als de begripsmatige benadering, waarvoor geldt dat: „. . . the executive has played with the approach enough to begin thinking in terms of objective functions, constraint equations, shadow prices, or basic concepts. He is able to use such concepts as an aid in suggesting alternatives and in recognizing possible consequences”. Het vijfde niveau wordt bereikt, wanneer men in staat is verschillende typen van kwantitatieve modellen op te lossen en de kwantitatieve technieken te hanteren („*problem solution*”). Het zesde niveau en alles wat daarboven uitsteekt omvat de mogelijkheid modellen te bouwen, uit te bouwen en te verfijnen. Men is in staat algemeen geformuleerde modellen en standaard-technieken op maat te snijden voor eigen bijzondere problemen en

⁶) Curtis Jones, „Applied Math for the Production Manager” *Harvard Business Review* (september-oktober 1966), pp. 20-24.

men ziet kans bestaande oplossingstechnieken efficiënter en betrouwbaarder te maken.

Elke bedrijfseconoom en elke accountant en administrateur die in de praktijk werkzaam is, zal tenminste het niveau van de „problem recognition” moeten bereiken. Hij weet dan welke problemen hij voor oplossing moet uitbesteden aan een OR-man of -team.

Wil men echter vruchtbaar in het OR-team samenwerken, dan zal men tenminste het stadium van de „problem solution” moeten hebben bereikt. Dit (vijfde) niveau is niet te bereiken zonder speciale studie van OR-methoden en -technieken.

Met het onderhavige nummer van het M.A.B. beoogt de Redactie bij de lezer begrip en waardering te wekken voor kwantitatieve technieken als hulpmiddel bij de bedrijfsvoering. Daartoe zijn auteurs uitgenodigd om kwantitatief-geïntereerd dan wel kwantitatief-gerichte verhandelingen te geven over problemen die naar hun inhoud bij de lezer bekend verondersteld mogen worden. Daarenboven is getracht een aanzet te geven tot de „problem recognition”. Er bestaan in de literatuur over de OR verschillende zogenaamde standaardmodellen en standaard-oplossingstechnieken, zoals de netwerk-analyse, lineaire programmering, analyse van Markov-ketens, voorraadmodellen. De Redactie heeft getracht een zodanige gevarieerdheid in behandelde modellen en technieken te bereiken, dat de lezer een indruk kan krijgen van de veelzijdigheid van de OR-technieken.

Het is intussen onvermijdelijk gebleken dat auteurs hun eigen interpretatie geven aan redactionele richtlijnen inzake mathematische diepgang, praktische relevantie en lengte van het artikel. De respectieve bijdragen zijn daardoor niet geheel vergelijkbaar en onderling homogeen geworden. Ook zulks kan uiteindelijk slechts positief worden gewaardeerd, omdat de wijze van beoefening van de OR, ondanks de standaardisering van methoden en technieken, onvermijdelijk mede afhankelijk is van de persoonlijke aanpak en visie van de beoefenaren.

In het voorgaande zijn al enkele bijdragen en auteurs afzonderlijk genoemd. Met name de eerstgenoemde vier hebben op verzoek van de Redactie zich speciaal gericht op algemene methodische vragen. De overige auteurs hebben zich vooral bezig gehouden met problemen inzake de toepassing van OR. De Redactie prijst zich gelukkig alle uitgenodigde auteurs bereid te hebben gevonden hun bijdragen te leveren. Zij heeft bij haar redactionele werkzaamheden de bijzondere steun en medewerking genoten van Prof. Dr. S. E. de Jong, die met haar kritisch heeft meegedacht over de opzet van dit nummer en die een essentieel aandeel heeft gehad in de redactionele begeleiding van de realisatie. Bovendien heeft hij zich de inspanning getroost een afzonderlijke bijdrage te leveren. Namens de Redactie spreek ik aan zijn adres bijzondere dank en erkentelijkheid uit.